

✓ Librerías

```
import ee
import geemap
import pandas as pd
import geopandas as gpd
from google.colab import files
import shutil
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from tabulate import tabulate
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.metrics import classification_report
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
from tensorflow.keras.layers import Dropout
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import json
from shapely.geometry import shape
```

Conexiones

```
#Conectar a GEE
try:
    ee.Initialize()
except:
    ee.Authenticate(auth_mode="notebook")
    ee.Initialize()
```

✓ Fase 1. Selección de imágenes satelitales a trabajar

Selección de plataforma para programar el código de trabajo de las imágenes

✓ Selección de base de datos de imágenes satelitales

Definir parametros de filtrado de imagenes

```
nubes = 50
idFile = '18NWL'
fecha_1, fecha_2 = '2023-01-01', '2023-12-30'
```

Definir la zona de estudio

```
zona_ee = ee.FeatureCollection("projects/earthengine-legacy/assets/users/yennivia1/HumRamsarAOI")
geometria = zona_ee.geometry()
```

Cargar Imagenes

```
# Acceder al catalogo de imagenes Sentinel
ColSe2 = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_HARMONIZED")
# Aceder al catalogo Cloud Score+ image collection.
csPlus = ee.ImageCollection('GOOGLE/CLOUD_SCORE_PLUS/V1/S2_HARMONIZED')
```

Saber cuantas imagenes componen al mosaico linea base

```
imagenes = ColSe2\
    .filterBounds(zona_ee)\
    .filterDate(fecha_1, fecha_2)\
    .filter(ee.Filter.eq('MGRS_TILE', idTile))\
    .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', nubes))\

cantidad = imagenes.size().getInfo()

if cantidad <= 0:
    print("No hay imagenes disponibles")
else:
    print("Hay "+str(cantidad)+" imagenes disponibles")

Hay 16 imagenes disponibles
```

Saber cuantas imagenes componen los otros años

```
imagenes = ColSe2\
    .filterBounds(zona_ee)\
    .filterDate("2015-01-01", "2015-12-31")\
    .filter(ee.Filter.eq('MGRS_TILE', idTile))\
    .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', nubes))\

cantidad = imagenes.size().getInfo()

if cantidad <= 0:
    print("No hay imagenes disponibles")
else:
    print("Hay "+str(cantidad)+" imagenes disponibles")

Hay 3 imagenes disponibles
```

✓ Programación de cargue y corrección atmosférica de las imágenes.

Enmascaramiento de Nubes

```
# Banda Cloud Score+ QA band
QA_BAND = 'cs_cdf'
# Threshold para limpiar pixels
CLEAR_THRESHOLD = 0.80

# Funcion para enmascarar nubes usando Cloud Score+
def maskClouds(img):
    return img.updateMask(img.select(QA_BAND).gte(CLEAR_THRESHOLD))
```

Crear Mosaicos sin Nubes

```
# Creacion de Mosaico sin Nubes
def createComposite(fecha_inicial, fecha_final):
    composite = ColSe2\
        .filterBounds(zona_ee)\
        .filterDate(fecha_inicial, fecha_final)\
        .linkCollection(csPlus, [QA_BAND])\
        .filter(ee.Filter.eq('MGRS_TILE', idTile))\
        .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', nubes))\
        .map(maskClouds)\
        .median()\
        .clip(zona_ee)
```

```

return composite

S2Mosaic = createComposite(fecha_1, fecha_2)

```

```

#raster años
raster_2015 = createComposite("2015-01-01", "2015-12-31")
raster_2016 = createComposite("2016-01-01", "2016-12-31")
raster_2017 = createComposite("2017-01-01", "2017-12-31")
raster_2018 = createComposite("2018-01-01", "2018-12-31")
raster_2019 = createComposite("2019-01-01", "2019-12-31")
raster_2020 = createComposite("2020-01-01", "2020-12-31")
raster_2021 = createComposite("2021-01-01", "2021-12-31")
raster_2022 = createComposite("2022-01-01", "2022-12-31")
raster_2024 = createComposite("2024-01-01", "2024-12-31")

```

```

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

```

Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True).

- ✓ Fase 2. Preparación del Input o entrada del modelo.
- ✓ Aplicar índices que resalten las coberturas de uso de suelo seleccionadas

Definición índices

```

def addIndices(image):
    indices = {
        'NDVI': image.normalizedDifference(['B8', 'B4']),
        'NDBI': image.normalizedDifference(['B11', 'B8']),
        'NDWI': image.normalizedDifference(['B3', 'B8']),
        'MNDWI': image.normalizedDifference(['B3', 'B11']),
    }
    return image.addBands([indices[key].rename(key) for key in indices])

```

Agregar índices a imagen de línea base

```

# Calcular y Agregar índices al mosaico línea base
S2Mosaic_Index = addIndices(S2Mosaic)

```

Agregar índices a la imagen de los otros años

```

# Calcular y Agregar índices a los otros años
raster_2015_Index = addIndices(raster_2015)
raster_2016_Index = addIndices(raster_2016)
raster_2017_Index = addIndices(raster_2017)
raster_2018_Index = addIndices(raster_2018)
raster_2019_Index = addIndices(raster_2019)
raster_2020_Index = addIndices(raster_2020)
raster_2021_Index = addIndices(raster_2021)
raster_2022_Index = addIndices(raster_2022)
raster_2024_Index = addIndices(raster_2024)

```

Mapa de los índices

```
# Crear el mapa con OpenStreetMap como fondo
Map = geemap.Map()

# Visualización de la imagen base
viz_base = {
  'bands': ['B11', 'B8', 'B4'],
  'min': 687,
  'max': 3838,
  'gamma': 1
}
Map.addLayer(S2Mosaic_Index, viz_base, name='Imagen Sentinel-2 LB')

# NDVI
ndvi_viz = {
  'min': -1,
  'max': 1,
  'palette': ['blue', 'white', 'green']
}
Map.addLayer(S2Mosaic_Index.select('NDVI'), ndvi_viz, 'NDVI')

# NDBI
ndbi_viz = {
  'min': -1,
  'max': 1,
  'palette': ['white', 'orange', 'brown']
}
Map.addLayer(S2Mosaic_Index.select('NDBI'), ndbi_viz, 'NDBI')

# NDWI
ndwi_viz = {
  'min': -1,
  'max': 1,
  'palette': ['brown', 'white', 'blue']
}
Map.addLayer(S2Mosaic_Index.select('NDWI'), ndwi_viz, 'NDWI')

# MNDWI
mndwi_viz = {
  'min': -1,
  'max': 1,
  'palette': ['brown', 'white', 'cyan']
}
Map.addLayer(S2Mosaic_Index.select('MNDWI'), mndwi_viz, 'MNDWI')

# Centrar el mapa en la zona de estudio
Map.centerObject(geometria, 11)

# Añadir control de capas
Map.addLayerControl()

# Mostrar el mapa
Map
```


- ✓ Etiquetar los datos en las categorías de uso de suelo que se trabajaran (MUESTRAS)
- ✓ Seleccionar muestras manualmente Agua

```
# Asignar los puntos a la clase agua
Agua = (Map.user_rois).geometry()
# Saber cuantos puntos fueron asignados
len(Agua.getInfo()["coordinates"])
```

```
0
```

```
# Convertir los puntos de Agua en un feature
features = []
for i in Agua.getInfo()["coordinates"]:
    F_agua = ee.Feature(ee.Geometry.Point(i), {"Clase" : 1, "Cobertura":"Agua"})
    features.append(F_agua)
```

- ✓ Seleccionar muestras manualmente Bosque

```
# Asignar los puntos a la clase bosque
Bosque = (Map.user_rois).geometry()
# Saber cuantos puntos fueron asignados
len(Bosque.getInfo()["coordinates"])
```

```
0
```

```
# Convertir los puntos de Bosque en un feature
for i in Bosque.getInfo()["coordinates"]:
    F_Bosque = ee.Feature(ee.Geometry.Point(i), {"Clase" : 2, "Cobertura":"Bosque"})
    features.append(F_Bosque)
```

✓ Seleccionar muestras manualmente vegetacion_baja

```
# Asignar los puntos a la clase Pastizal
vegetacion_baja= (Map.user_rois).geometry()
# Saber cuantos puntos fueron asignados
len(vegetacion_baja.getInfo()["coordinates"])
```

```
0
```

```
# Convertir los puntos de Pastizal en un feature
for i in vegetacion_baja.getInfo()["coordinates"]:
    F_vegetacion_baja = ee.Feature(ee.Geometry.Point(i), {"Clase" : 3, "Cobertura":"Pastizal"})
    features.append(F_vegetacion_baja)
```

✓ Seleccionar muestras manualmente Artificial

```
# Asignar los puntos a la clase Artificial
Artificial = (Map.user_rois).geometry()
# Saber cuantos puntos fueron asignados
len(Artificial.getInfo()["coordinates"])
```

```
0
```

```
# Convertir los puntos de Pastizal en un feature
for i in Artificial.getInfo()["coordinates"]:
    F_Artificial = ee.Feature(ee.Geometry.Point(i), {"Clase" : 4, "Cobertura":"Artificial"})
    features.append(F_Artificial)
```

✓ Codigo para cargar muestras tomadas en el mapa

```
Muestras=ee.FeatureCollection(features)
len(Muestras.getInfo()["features"])
```

```
0
```

Codigo para descargar las muestras

```
# Crear una carpeta para poder ejecutar el codigo si no existe
#os.makedirs('/content/shapefiles', exist_ok=True)

# Exportar el shapefile con la funcion geemap.ee_to_shp
#geemap.ee_to_shp(set_datos, filename='/content/shapefiles/set_datos.shp')
# Crear un zip del archivo
#shutil.make_archive('Datos_Muestra', 'zip', "/content/shapefiles")

# Descargar el ZIP
#files.download("Datos_Muestra.zip")
```

✓ Codigo para Importar muestras de entrenamiento

```
#cargar muestras para entrenamiento, genera una coleccion de puntos para el entrenamiento año 2023
Muestras = ee.FeatureCollection("projects/earthengine-legacy/assets/users/yennivial1/Muestras")
```

Visualizar muestras

```
# Seleccionar muestras
if len(Muestras.getInfo()["features"]) == 0:
    ROI = ee.FeatureCollection(features)
```

```
else:  
    ROI = Muestras
```

Mapa de muestras

```
# Crear el mapa  
Mapc = geemap.Map(center=[4.6, -74.1], zoom=11)  
Mapc.centerObject(geometria, 11)  
  
# Visualización de la imagen base  
viz_base = {  
    'bands': ['B11', 'B8', 'B4'],  
    'min': 687,  
    'max': 3838,  
    'gamma': 1  
}  
Mapc.addLayer(S2Mosaic_Index, viz_base, name='Imagen Sentinel-2 LB')  
  
# Diccionario de clases y colores  
clases_cobertura = {  
    'Agua': '0000FF',  
    'Bosque': '90EE90',  
    'vegetacion_baja': 'FFFF00',  
    'Artificial': 'A9A9A9'  
}  
  
# Pintar los puntos como imagen para que se vean claramente  
for clase, color in clases_cobertura.items():  
    # Filtro usando 'Cobertura' (con mayúscula)  
    muestras_clase = ROI.filter(ee.Filter.eq('Cobertura', clase))  
  
    # Estilizar puntos  
    estilo = muestras_clase.style(**{  
        'color': color,  
        'pointSize': 5, # Ajusta el tamaño si lo deseas más grande  
        'width': 1  
    })  
  
    # Agregar al mapa  
    Mapc.addLayer(estilo, {}, clase)  
  
# Agregar la leyenda  
Mapc.add_legend(title="Coberturas", legend_dict=clases_cobertura)  
  
# Mostrar el mapa  
Mapc
```


▼ Dividir muestras en datos de entrenamiento y validación

```
# Crear un numero aleatorio en un campo random
samples = ROI.randomColumn('random', 2000)
len(samples.getInfo()["features"])

# seleccionar las bandas
bandas_sel = ['B2', 'B3', 'B4', 'B8', 'B8A', 'B11']
# 'B2', 'B3', 'B4', 'B8', 'B8A', 'B11', 'NDVI', 'NDBI', 'NDWI', 'MNDWI'
# Obtener un FeatureCollection de datos ROI
set_datos = S2Mosaic_Index.select(bandas_sel).sampleRegions(collection = samples,
                                properties = ["Clase", "random", "Cobertura"],
                                scale = 10,
                                projection = None,
                                tileSize = 1,
                                geometries = True)
```

```
# Separar datos entrenamiento y validacion
split = 0.7 # Aproximadamente 70% de Entrenamiento, 30% de validacion
training = set_datos.filter(ee.Filter.lt('random', split))
testing = set_datos.filter(ee.Filter.gte('random', split))
```

```
print('Cantidad puntos entrenamiento:', training.size().getInfo())
print('Cantidad puntos validacion:', testing.size().getInfo())
```

```
Cantidad puntos entrenamiento: 1413
Cantidad puntos validacion: 603
```

```
# Lista de clases de cobertura
clases = ['Agua', 'Bosque', 'vegetacion_baja', 'Artificial']

# contar muestras por clase
def contar_por_clase(fc, nombre_fc):
    print(f'\n--- {nombre_fc} ---')
    for clase in clases:
        cantidad = fc.filter(ee.Filter.eq('Cobertura', clase)).size()
        print(f'{clase}:', cantidad.getInfo())
```

```
# Imprimir resultados
contar_por_clase(training, "Entrenamiento")
contar_por_clase(testing, "Validación")
```

```
--- Entrenamiento ---
Agua: 319
Bosque: 369
vegetacion_baja: 369
Artificial: 356

--- Validación ---
Agua: 179
Bosque: 139
vegetacion_baja: 137
Artificial: 148
```

✓ Fase 3. Diseño del modelo de clasificación de cobertura

✓ Programación del algoritmo de clasificación:

```
# Clasificar imagen se comentan los que no se usan
#classifier = ee.Classifier.smileRandomForest(100).train(training, 'Clase', bandas_sel)
classifier = ee.Classifier.libsvm().train(training, 'Clase', bandas_sel)
#classifier = ee.Classifier.smileCart(100).train(training, 'Clase', bandas_sel)
#classifier = ee.Classifier.smileGradientTreeBoost(100).train(training, 'Clase', bandas_sel)
#classifier = ee.Classifier.smileNaiveBayes().train(training, 'Clase', bandas_sel)
```

✓ Selección y aplicación del algoritmo, probando diferentes clasificadores de machine learning

Visualizar datos de las muestras: el modelo de clasificacon se aplicara con diferentes bandas de entrenamiento

```
#Se pone la tabla para poder revisar con que datos se esta trabajando en el modelo de clasificacion
dataframe = geemap.ee_to_df(set_datos)
dataframe.head()
```

	B11	B2	B3	B4	B8	B8A	Clase	Cobertura	random
0	1037.0	881.0	845.0	707.0	904.0	1459.0	1	Agua	0.812127
1	826.0	900.0	828.0	677.0	636.0	1020.0	1	Agua	0.901974
2	163.0	1009.0	1019.0	698.0	396.0	391.0	1	Agua	0.307631
3	194.0	1203.0	1234.0	940.0	567.0	480.0	1	Agua	0.683111
4	177.5	970.0	935.5	617.0	443.0	468.5	1	Agua	0.838583

```
#codigo para descargar dataframe si se necesita
#dataframe.to_csv("Coberta_ROI.csv")
```

```
# clasificación con el modelo entrenado mosaico linea base
clasificacion_LB = S2Mosaic_Index.classify(classifier)
```

```
# clasificacion con el modelo entrenado a los demas años
clasificacion2015 = raster_2015_Index.classify(classifier)
clasificacion2016 = raster_2016_Index.classify(classifier)
clasificacion2017 = raster_2017_Index.classify(classifier)
clasificacion2018 = raster_2018_Index.classify(classifier)
clasificacion2019 = raster_2019_Index.classify(classifier)
clasificacion2020 = raster_2020_Index.classify(classifier)
clasificacion2021 = raster_2021_Index.classify(classifier)
clasificacion2022 = raster_2022_Index.classify(classifier)
clasificacion2024 = raster_2024_Index.classify(classifier)
```

```
# Simbología clasificación
viz_clas = {
  'palette': ["blue","green", "#08e723", "red"],
  'min': 1,
  'max': 4
}
```

```
# Visualizar el resultado de la clasificación
MapaRF = geemap.Map(center=[4.6, -74.1], zoom=11)
MapaRF.centerObject(geometria, 11)
MapaRF.addLayer(clasificacion_LB, viz_clas, name = "class_RF_LB")
MapaRF.addLayer(clasificacion2024, viz_clas, name = "class_RF_COMP")
MapaRF.centerObject(geometria,11)
MapaRF
```

[Mostrar el resultado oculto](#)

Validación del algoritmo seleccionado

```
# Obtener la matriz de confusión
validation = testing.classify(classifier)
errorMatrix = validation.errorMatrix('Clase', 'classification')
Matriz = errorMatrix.getInfo()
Matriz = errorMatrix.getInfo()
Matriz
```

[Mostrar el resultado oculto](#)

```
# Crear DataFrame con etiquetas personalizadas
trainCM = pd.DataFrame(np.asarray(Matriz),
                      index=['Eliminar','Agua', 'Bosque', 'vegetacion_baja', 'Artificial'],
                      columns=['Eliminar','Agua', 'Bosque', 'vegetacion_baja', 'Artificial'])
# Limpiar la matriz eliminando la clase 'Eliminar' dado que la matriz pone una fila y una columna con 00
trainCM_1 = trainCM.drop(labels = ["Eliminar"], axis = 1)
trainCM_2 = trainCM_1.drop(labels = ["Eliminar"], axis = 0)
```

```
# Visualizar la matriz de confusión normalizada
fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(6,6))
sns.heatmap(trainCM_2/trainCM_2.sum(axis=1), annot=True, fmt=".2f", cmap="Blues")
ax.set_xlabel('Modelo predictivo', fontsize=16)
ax.set_ylabel('Valor real', fontsize=16)
plt.title("Matriz de confusión", fontsize=18)
plt.show()
```

[Mostrar el resultado oculto](#)

Métricas de la Clasificación

```
# ----- Entrenamiento -----
train_classified = training.classify(classifier)

# Extraer etiquetas reales y predichas desde Earth Engine para ENTRENAMIENTO
labels_train = train_classified.aggregate_array('Clase').getInfo()
preds_train = train_classified.aggregate_array('classification').getInfo()

# MSE de entrenamiento
mse_train = mean_squared_error(labels_train, preds_train)

print("Clases reales:", np.unique(labels_train))
print("Clases predichas:", np.unique(preds_train))

Clases reales: [1 2 3 4]
Clases predichas: [1 2 3 4]
```

```
# Métricas básicas desde GEE
print('precision General:', round(errorMatrix.accuracy().getInfo(), 4))
print('Índice Kappa:', round(errorMatrix.kappa().getInfo(), 4))
```

```

# Extraer etiquetas reales y predichas desde Earth Engine
labels = validation.aggregate_array('Clase').getInfo()
preds = validation.aggregate_array('classification').getInfo()

# Reporte de clasificación (Precision, Recall, F1 por clase)
report_dict = classification_report(labels, preds, target_names=['Agua', 'Bosque', 'vegetacion_baja', 'Artificial'], output_dict=1)

# Imprimir F1-score promedio macro y ponderado
f1_macro = report_dict['macro avg']['f1-score']
f1_weighted = report_dict['weighted avg']['f1-score']
print('F1-score promedio (macro):', round(f1_macro, 4))
print('F1-score promedio (ponderado):', round(f1_weighted, 4))

# Imprimir MSE
mse_val = mean_squared_error(labels, preds)
print('Error cuadrático medio (MSE) - Validacion:', round(mse_val, 4))
print('MSE (entrenamiento)', round(mse_train, 4))

# Imprimir el reporte por clase
print("\nReporte de clasificación por clase:\n")
print(classification_report(labels, preds, target_names=['Agua', 'Bosque', 'vegetacion_baja', 'Artificial']))

```

[Mostrar el resultado oculto](#)

✓ Aplicación de Filtro Mayoritario

```

def applyMajorityFilter(image):
    majorityFiltered = image.reduceNeighborhood(
        reducer = ee.Reducer.mode(),
        kernel = ee.Kernel.square(1) # Vecindario de 3x3 píxeles
    )
    return majorityFiltered

```

```

# Aplicar filtro al resultado de la clasificación mosaico LB
clasificacion_MF = applyMajorityFilter(clasificacion_LB)
# Aplicar filtro al resultado de la clasificación mosaico comparacion
clasificacion_MF_2015 = applyMajorityFilter(clasificacion2015)
clasificacion_MF_2016 = applyMajorityFilter(clasificacion2016)
clasificacion_MF_2017 = applyMajorityFilter(clasificacion2017)
clasificacion_MF_2018 = applyMajorityFilter(clasificacion2018)
clasificacion_MF_2019 = applyMajorityFilter(clasificacion2019)
clasificacion_MF_2020 = applyMajorityFilter(clasificacion2020)
clasificacion_MF_2021 = applyMajorityFilter(clasificacion2021)
clasificacion_MF_2022 = applyMajorityFilter(clasificacion2022)
clasificacion_MF_2024 = applyMajorityFilter(clasificacion2024)

```

```

clasificacion_MF = clasificacion_MF.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10)
clasificacion_MF_2015 = clasificacion_MF_2015.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10)
clasificacion_MF_2016 = clasificacion_MF_2016.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10)
clasificacion_MF_2017 = clasificacion_MF_2017.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10)
clasificacion_MF_2018 = clasificacion_MF_2018.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10)
clasificacion_MF_2019 = clasificacion_MF_2019.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10)
clasificacion_MF_2020 = clasificacion_MF_2020.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10)
clasificacion_MF_2021 = clasificacion_MF_2021.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10)
clasificacion_MF_2022 = clasificacion_MF_2022.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10)
clasificacion_MF_2024 = clasificacion_MF_2024.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10)

```

```

# Visualizar el resultado del filtro
Mapa1 = geemap.Map(basemap='Esri.WorldImagery')
Mapa1.addLayer(clasificacion_MF, viz_clas, name = "classMF_LB")
Mapa1.addLayer(clasificacion_MF_2024, viz_clas, name = "class_RF_MF_2024")
Mapa1.centerObject(geometria,11)
Mapa1

```


✓ Cálculo de áreas con el modelo de clasificación seleccionado

✓ Filtrar humedales

```
Lim_hum = ee.FeatureCollection("projects/earthengine-legacy/assets/users/yennivia1/Humedales")
humedal_geometry = Lim_hum.geometry()
```

```
num_features = Lim_hum.size().getInfo()
print(f"Number of features in Lim_hum: {num_features}")

for i in range(num_features):
    feature = Lim_hum.toList(num_features).get(i)
    feature_props = ee.Feature(feature).getInfo()['properties']
    print(f"Attributes of feature {i+1}:")
    for key, value in feature_props.items():
        print(f"  {key}: {value}")
```

```

Number of features in Lim_hum: 11
Attributes of feature 1:
  NOMBRE_TOT: Humedal de Córdoba Niza
Attributes of feature 2:
  NOMBRE_TOT: Humedal de Jaboque
Attributes of feature 3:
  NOMBRE_TOT: Humedal de Juan Amarillo o Tibabuyes
Attributes of feature 4:
  NOMBRE_TOT: Humedal de La Conejera
Attributes of feature 5:
  NOMBRE_TOT: Humedal de Santa María del Lago
Attributes of feature 6:
  NOMBRE_TOT: Humedal de Torca y Guaymaral
Attributes of feature 7:
  NOMBRE_TOT: Humedal del Burro
Attributes of feature 8:
  NOMBRE_TOT: Humedal de Tibanica
Attributes of feature 9:
  NOMBRE_TOT: Humedal de La Vaca
Attributes of feature 10:
  NOMBRE_TOT: Complejo de humedales El Tunjo
Attributes of feature 11:
  NOMBRE_TOT: Humedal de Capellanía o Cofradía

```

```

NOMBRE_TOT_to_filter = 'Humedal de Juan Amarillo o Tibabuyes'

Lim_hum_filtro = Lim_hum.filter(ee.Filter.eq('NOMBRE_TOT', NOMBRE_TOT_to_filter))

```

```

# Obtener la geometría del feature filtrado
geom = Lim_hum_filtro.geometry()

# Calcular el área (en metros cuadrados)
area_humedal = geom.area(maxError=1).getInfo()

# Imprimir el área
print(f"Área del humedal filtrado: {area_humedal:,.2f} m²")

```

Área del humedal filtrado: 2,260,267.01 m²

✓ calculo de areas del humedal filtrado

```

# Área real del humedal
area_humedal = Lim_hum_filtro.geometry().area(maxError=1).getInfo()

# Área de un píxel
pixel_area_m2 = 10 * 10

# Diccionario para traducir códigos de clase a nombres
nombres_cobertura = {
  1: "Agua",
  2: "Bosque",
  3: "Vegetacion Baja",
  4: "Artificial"
}

# Lista de imágenes por año
clasificaciones = {
  2015: clasificacion_MF_2015.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10),
  2016: clasificacion_MF_2016.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10),
  2017: clasificacion_MF_2017.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10),
  2018: clasificacion_MF_2018.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10),
  2019: clasificacion_MF_2019.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10),
  2020: clasificacion_MF_2020.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10),
  2021: clasificacion_MF_2021.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10),
  2022: clasificacion_MF_2022.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10),
  2023: clasificacion_MF_2023.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10),
  2024: clasificacion_MF_2024.reproject(crs='EPSG:4326', scale=10)
}

# Función para obtener el histograma y calcular el área por clase
def calcular_area_histograma(image):
  histograma = image.reduceRegion(
    reducer=ee.Reducer.autoHistogram(),
    geometry=Lim_hum_filtro,

```

```

    scale=10,
    maxPixels=1e13,
    bestEffort=True
)
hist_info = histograma.getInfo()
clave = list(hist_info.keys())[0]
return {int(i[0]): i[1] * pixel_area_m2 for i in hist_info[clave]}

```

```

def contar_pixeles_totales(image):
    conteo = image.reduceRegion(
        reducer=ee.Reducer.count(),
        geometry=Lim_hum_filtro,
        scale=10,
        maxPixels=1e13,
        bestEffort=True
    ).getInfo() # <-- Aquí se convierte en un diccionario de Python

    # Obtener el primer valor del diccionario (el conteo de píxeles)
    return list(conteo.values())[0]
total_pixeles_2015 = contar_pixeles_totales(clasificaciones[2015])
print("Total de píxeles en 2015:", total_pixeles_2015)

```

Total de píxeles en 2015: 22607

Crear Tabla de años

```

# Calcular las áreas por año
areas_por_anio = {}
for anio, img in clasificaciones.items():
    areas_por_anio[anio] = calcular_area_histograma(img)

# Crear conjunto de todas las clases presentes
todas_las_clases = sorted(set().union(*[a.keys() for a in areas_por_anio.values()]))

# Crear DataFrame con todas las áreas
df = pd.DataFrame({
    "Cobertura": [nombres_cobertura.get(c, f"Clase {c}") for c in todas_las_clases]
})

for anio in sorted(areas_por_anio.keys()):
    df[f"Área {anio} (m²)"] = [areas_por_anio[anio].get(c, 0) for c in todas_las_clases]

# Añadir fila Total
totales = ["Total"] + [df[f"Área {anio} (m²)"].sum() for anio in sorted(areas_por_anio.keys())]
df.loc[len(df)] = totales

# Formatear valores con separadores de miles
for col in df.columns[1:]:
    df[col] = df[col].apply(lambda x: f"{x:,.0f}")

# Imprimir tabla
print("Comparativa de áreas por tipo de cobertura (2015-2024):")
print(tabulate(df, headers="keys", tablefmt="fancy_grid", showindex=False))

# Calcular y mostrar diferencias porcentuales con respecto al área del humedal
print("Diferencias porcentuales con respecto al área del humedal:")
for anio in sorted(areas_por_anio.keys()):
    total_anio = sum(areas_por_anio[anio].values())
    diff = ((total_anio - area_humedal) / area_humedal) * 100
    print(f" - {anio}: {diff:.2f}%")

```

Comparativa de áreas por tipo de cobertura (2015-2024):

Cobertura	Área 2015 (m ²)	Área 2016 (m ²)	Área 2017 (m ²)	Área 2018 (m ²)	Área 2019 (m ²)	Área 2020 (m ²)
Agua	148,051	158,162	242,393	308,715	372,371	507,308
Bosque	474,658	218,942	330,140	345,541	192,603	234,529
Vegetacion Baja	1,448,341	1,689,130	1,571,234	1,506,167	1,486,739	1,324,149
Artificial	189,735	206,664	129,131	112,474	221,185	206,911
Total	2,260,784	2,272,898	2,272,898	2,272,898	2,272,898	2,272,898

Diferencias porcentuales con respecto al área del humedal:

- 2015: 0.02%
- 2016: 0.56%
- 2017: 0.56%
- 2018: 0.56%
- 2019: 0.56%
- 2020: 0.56%
- 2021: 0.56%
- 2022: 0.56%
- 2023: 0.56%
- 2024: 0.56%

```
# Calcular el área total de la geometría
area_total = Lim_hum_filtro.geometry().area(maxError=1).getInfo()

# Imprimir el área total
print('Total area used in the histogram:', area_total, 'square meters')

Total area used in the histogram: 2260267.007013933 square meters
```

> FASE 4 DISEÑAR UN MODELO DE PREDICCIÓN

↳ 31 celdas ocultas

✓ Fase 5. Precisión respecto a datos reales

✓ Precisión respecto a datos reales

Cálculo de métricas estadísticas comparativas 2024 real Vs 2024 predicción

```
X_all_scaled = scaler.transform(X) # Usamos el MISMO scaler ya entrenado
y_pred_all = np.argmax(model.predict(X_all_scaled), axis=1)
y_real = y # ya está en 0-3
y_pred_clases = y_pred_all

from sklearn.metrics import accuracy_score

print("Evaluación sobre todos los datos:")
print("Exactitud general:", accuracy_score(y_real, y_pred_clases))
print("Matriz de confusión:\n", confusion_matrix(y_real, y_pred_clases))
print("Reporte de clasificación:\n", classification_report(y_real, y_pred_clases, digits=4))
```

[Mostrar el resultado oculto](#)

```
mse_todo_el_csv = mean_squared_error(y_real, y_pred_clases)
print("MSE (cob_2024_real vs cob_2024_pred):", mse_todo_el_csv)
```

[Mostrar el resultado oculto](#)

****Descargar CSV completo ****

```
# Recuperamos las clases reales 1-4 para CSV
df['cob_2024_real'] = y + 1 # y ya tenía el -1 aplicado antes
df['cob_2024_pred'] = y_pred_clases + 1 # predicción también se ajusta a 1-4
```

```
# Crear columna de acierto (1 si acertó, 0 si no)
df['acierto'] = (df['cob_2024_real'] == df['cob_2024_pred']).astype(int)
```

```
columnas_finales = [f'cob_{year}' for year in range(2016, 2024)] + ['cob_2024_real', 'cob_2024_pred', 'acierto', '.geo']
df_resultado = df[columnas_finales]
```

```
# Mostrar primeras filas
df_resultado.head()
```

	cob_2016	cob_2017	cob_2018	cob_2019	cob_2020	cob_2021	cob_2022	cob_2023	cob_2024_real	cob_2024_pred	acierto	
0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	{"geodesic":
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	{"geodesic":
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	{"geodesic":
3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	{"geodesic":
4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	1	{"geodesic":

```
#Exportar a CSV
ruta_salida = '/content/drive/MyDrive/Tesis/resultados_prediccion_2024.csv'
df_resultado.to_csv(ruta_salida, index=False)
```

```
# Descargar directamente en Colab
from google.colab import files
files.download(ruta_salida)
```

✓ Calculo de prediccion de areas 2024

Convertir a formato strings GeoJSON a geometría con shapely

```
import geemap.foliumap as geemap
import folium
```

```
df.columns
```

[Mostrar el resultado oculto](#)

```
# Convertir strings GeoJSON a geometría con shapely
df['geometry'] = df['.geo'].apply(lambda x: shape(json.loads(x)))
```

```
# Crear GeoDataFrame
gdf = gpd.GeoDataFrame(df, geometry='geometry', crs='EPSG:4326')
```

```
# Ver las primeras filas
gdf[['cob_2024_pred', 'geometry']].head()
```

[Mostrar el resultado oculto](#)

✓ Convertir a raster

```
!pip install rasterio
```

[Mostrar el resultado oculto](#)

```
import rasterio
from rasterio.transform import from_origin
from rasterio.features import rasterize
from rasterio.mask import mask
```

```
from shapely.geometry import mapping
from rasterio.plot import show
from shapely.geometry import box
```

```
# Reproyectar de EPSG:4326 (lat/lon) a metros (Web Mercator )
gdf_m = gdf.to_crs(epsg=3857)
```

```
#Crear píxeles cuadrados (10x10m) para rasterizar
def punto_a_pixel(geom, size=10):
    x, y = geom.x, geom.y
    return box(x - size / 2, y - size / 2, x + size / 2, y + size / 2)

gdf_m['geometry'] = gdf_m.geometry.apply(punto_a_pixel)
```

```
# Definir resolución y bounds del raster
res = 10 # 10 metros por píxel
bounds = gdf_m.total_bounds # [minx, miny, maxx, maxy]
width = int((bounds[2] - bounds[0]) / res)
height = int((bounds[3] - bounds[1]) / res)
transform = from_origin(bounds[0], bounds[3], res, res)
```

```
# Preparar geometrías y valores para rasterizar
shapes = ((geom, value) for geom, value in zip(gdf_m.geometry, gdf_m['cob_2024_pred']))
```

```
# Crear el raster
raster = rasterize(
    shapes=shapes,
    out_shape=(height, width),
    transform=transform,
    fill=0,
    dtype='uint8'
)
```

```
# Guardar como GeoTIFF
output_path_2024 = "/content/drive/MyDrive/Tesis/cobertura_2024_pred.tif"
with rasterio.open(
    output_path_2024,
    'w',
    driver='GTiff',
    height=height,
    width=width,
    count=1,
    dtype='uint8',
    crs=gdf_m.crs,
    transform=transform
) as dst:
    dst.write(raster, 1)

print(f"Raster guardado en: {output_path_2024}")
```

Raster guardado en: /content/drive/MyDrive/Tesis/cobertura_2024_pred.tif

▼ Calculo area predicha

Calcular área por clase

```
with rasterio.open(output_path_2024) as src:
    data = src.read(1)
    transform = src.transform
    pixel_area = abs(transform.a * transform.e) # m² por píxel
```

```

# Contar píxeles por clase
unique, counts = np.unique(data, return_counts=True)
area_por_clase = {
    int(clase): count * pixel_area
    for clase, count in zip(unique, counts)
    if clase != 0 # omitir fondo
}

# Diccionario de nombres de clase
clase_dict = {0: 'Sin datos', 1: 'Agua', 2: 'Bosque', 3: 'Vegetación baja', 4: 'Artificial'}

# Convertir a DataFrame
df_area = pd.DataFrame([
    {
        "Clase": clase_dict.get(clase, f"Clase {clase}"),
        "Área (m²)": area,
        "Área (ha)": area / 10000
    }
    for clase, area in area_por_clase.items()
])

# resultados

print(" Área por clase predicha (dentro del humedal):")
print(df_area)
print(f"\n Área total predicha: {sum(area_por_clase.values()):.2f} m²")

```

[Mostrar el resultado oculto](#)

```

# Visualizar el raster clasificado
fig, ax = plt.subplots(figsize=(15, 10))

# Mostrar el raster clasificado
with rasterio.open(output_path_2024) as src:
    show(src.read(1), ax=ax, transform=src.transform, cmap='terrain', title='Coberturas 2024 dentro del humedal')

plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```

[Mostrar el resultado oculto](#)

- ✓ Fase 6 Predicción de coberturas con el modelo construido hasta el año 2030
- ✓ 2025
- ✓ Correr modelo predictivo para 2025

```

# Crear entrada para predicción: usa cob_2015 a cob_2024 como features
X_2025 = df[[f'cob_{year}' for year in range(2016, 2025)]].values # de 2016 a 2024

# Normalizar con el mismo scaler ya entrenado
X_2025_scaled = scaler.transform(X_2025)

# Hacer predicción con el modelo MLP
y_pred_2025 = np.argmax(model.predict(X_2025_scaled), axis=1)

# Agregar predicción al DataFrame original
df['cob_2025_pred'] = y_pred_2025 + 1 # Clases ajustadas de 1 a 4

# Verificar conteo de clases
print(df[['cob_2025_pred']].value_counts())
print(df[['cob_2025_pred']].head())

# Crear DataFrame para exportar resultados
columnas_exportar = [f'cob_{year}' for year in range(2016, 2025)] + ['cob_2025_pred', '.geo']
df_resultado_2025 = df[columnas_exportar]

```

```
# Guardar CSV en Google Drive
ruta_salida_2025 = '/content/drive/MyDrive/Tesis/resultados_prediccion_2025.csv'
df_resultado_2025.to_csv(ruta_salida_2025, index=False)
print(f" CSV exportado a: {ruta_salida_2025}")
```

```
707/707 ————— 4s 6ms/step
```

```
cob_2025_pred
```

```
3      16371
2       2913
1       2022
4       1301
```

```
Name: count, dtype: int64
```

```
  cob_2025_pred
```

```
0         4
1         4
2         4
3         3
4         3
```

```
CSV exportado a: /content/drive/MyDrive/Tesis/resultados_prediccion_2025.csv
```

✓ Rasterizar predicción 2025

```
# Convertir strings GeoJSON a geometría
df['geometry'] = df['.geo'].apply(lambda x: shape(json.loads(x)))

# Crear GeoDataFrame
gdf = gpd.GeoDataFrame(df, geometry='geometry', crs='EPSG:4326')

# Reproyectar a Web Mercator (metros)
gdf_m = gdf.to_crs(epsg=3857)

# Convertir cada punto a un píxel cuadrado de 10x10m
def punto_a_pixel(geom, size=10):
    x, y = geom.x, geom.y
    return box(x - size / 2, y - size / 2, x + size / 2, y + size / 2)

gdf_m['geometry'] = gdf_m.geometry.apply(punto_a_pixel)

# Resolución y bounds
res = 10
bounds = gdf_m.total_bounds
width = int((bounds[2] - bounds[0]) / res)
height = int((bounds[3] - bounds[1]) / res)
transform = from_origin(bounds[0], bounds[3], res, res)

# Preparar geometrías y valores
shapes = ((geom, value) for geom, value in zip(gdf_m.geometry, gdf['cob_2025_pred']))

# Rasterizar
raster = rasterize(
    shapes=shapes,
    out_shape=(height, width),
    transform=transform,
    fill=0,
    dtype='uint8'
)

# Guardar como GeoTIFF
output_path_2025 = "/content/drive/MyDrive/Tesis/cobertura_2025_pred.tif"
with rasterio.open(
    output_path_2025,
    'w',
    driver='GTiff',
    height=height,
    width=width,
    count=1,
    dtype='uint8',
    crs=gdf_m.crs,
    transform=transform
) as dst:
    dst.write(raster, 1)

print(f"Raster guardado: {output_path_2025}")
```

```
Raster guardado: /content/drive/MyDrive/Tesis/cobertura_2025_pred.tif
```

✓ Calcular área por clase predicha 2025

```

with rasterio.open(output_path_2025) as src:
    data = src.read(1)
    transform = src.transform
    pixel_area = abs(transform.a * transform.e)

unique, counts = np.unique(data, return_counts=True)
area_por_clase = {
    int(clase): count * pixel_area
    for clase, count in zip(unique, counts)
    if clase != 0
}

clase_dict = {0: 'Sin datos', 1: 'Agua', 2: 'Bosque', 3: 'Vegetación baja', 4: 'Artificial'}

df_area_2025 = pd.DataFrame([
    {
        "Clase": clase_dict.get(clase, f"Clase {clase}"),
        "Área (m²)": area,
        "Área (ha)": area / 10000
    }
    for clase, area in area_por_clase.items()
])

print("Área por clase predicha (2025):")
print(df_area_2025)
print(f"\n Área total predicha 2025: {sum(area_por_clase.values()):.2f} m²")

```

```

Área por clase predicha (2025):
      Clase  Área (m²)  Área (ha)
0      Agua  202200.0    20.22
1     Bosque  291300.0    29.13
2 Vegetación baja 1637100.0   163.71
3     Artificial  130000.0    13.00

Área total predicha 2025: 2,260,600.00 m²

```

✓ visualizacion de Raster

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
with rasterio.open(output_path_2025) as src:
    show(src.read(1), ax=ax, transform=src.transform, cmap='terrain', title='Coberturas 2025 - Humedal')

plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```


✓ 2026

✓ Correr modelo predictivo para 2026

```
# Crear entrada para predicción: usa cob_2015 a cob_2024 como features
columnas_2026 = [f'cob_{year}' for year in range(2017, 2025)] + ['cob_2025_pred']
X_2026 = df[columnas_2026].values

# Normalizar
X_2026_scaled = scaler.transform(X_2026)

# Predecir cob_2026
y_pred_2026 = np.argmax(model.predict(X_2026_scaled), axis=1)
df['cob_2026_pred'] = y_pred_2026 + 1 # Ajuste a clases 1-4
# Crear entrada para predicción: usa cob_2015 a cob_2024 como features
columnas_2026 = [f'cob_{year}' for year in range(2017, 2025)] + ['cob_2025_pred']
X_2026 = df[columnas_2026].values

# Normalizar
X_2026_scaled = scaler.transform(X_2026)

# Predecir cob_2026
y_pred_2026 = np.argmax(model.predict(X_2026_scaled), axis=1)
df['cob_2026_pred'] = y_pred_2026 + 1 # Ajuste a clases 1-4

# Verificar distribución
print(df['cob_2026_pred'].value_counts())
```

```

707/707 ██████████ 2s 3ms/step
707/707 ██████████ 3s 4ms/step
cob_2026_pred
3    16687
2    2716
1    1977
4    1227
Name: count, dtype: int64

```

```

columnas_exportar_2026 = [f'cob_{year}' for year in range(2017, 2025)] + ['cob_2025_pred', 'cob_2026_pred', '.geo']
df_resultado_2026 = df[columnas_exportar_2026]

```

```

# Guardar CSV
ruta_salida_2026 = '/content/drive/MyDrive/Tesis/resultados_prediccion_2026.csv'
df_resultado_2026.to_csv(ruta_salida_2026, index=False)
print(f" CSV exportado a: {ruta_salida_2026}")

```

```

CSV exportado a: /content/drive/MyDrive/Tesis/resultados_prediccion_2026.csv

```

✓ Rasterizar predicción 2026

```

# Convertir geometría
df['geometry'] = df['.geo'].apply(lambda x: shape(json.loads(x)))
gdf = gpd.GeoDataFrame(df, geometry='geometry', crs='EPSG:4326')
gdf_m = gdf.to_crs(epsg=3857)

# Crear píxeles de 10x10
gdf_m['geometry'] = gdf_m.geometry.apply(punto_a_pixel)

# Rasterizar
res = 10
bounds = gdf_m.total_bounds
width = int((bounds[2] - bounds[0]) / res)
height = int((bounds[3] - bounds[1]) / res)
transform = from_origin(bounds[0], bounds[3], res, res)

shapes = ((geom, value) for geom, value in zip(gdf_m.geometry, gdf['cob_2026_pred']))

raster = rasterize(
    shapes=shapes,
    out_shape=(height, width),
    transform=transform,
    fill=0,
    dtype='uint8'
)

# Guardar raster
output_path_2026 = "/content/drive/MyDrive/Tesis/cobertura_2026_pred.tif"
with rasterio.open(
    output_path_2026,
    'w',
    driver='GTiff',
    height=height,
    width=width,
    count=1,
    dtype='uint8',
    crs=gdf_m.crs,
    transform=transform
) as dst:
    dst.write(raster, 1)

print(f" Raster 2026 guardado en: {output_path_2026}")

```

```

Raster 2026 guardado en: /content/drive/MyDrive/Tesis/cobertura_2026_pred.tif

```

✓ Calcular área por clase predicha 2026

```

with rasterio.open(output_path_2026) as src:
    data = src.read(1)
    transform = src.transform
    pixel_area = abs(transform.a * transform.e)

unique, counts = np.unique(data, return_counts=True)

```

```

area_por_clase = {
    int(clase): count * pixel_area
    for clase, count in zip(unique, counts)
    if clase != 0
}

clase_dict = {0: 'Sin datos', 1: 'Agua', 2: 'Bosque', 3: 'Vegetación baja', 4: 'Artificial'}

df_area_2026 = pd.DataFrame([
    {
        "Clase": clase_dict.get(clase, f"Clase {clase}"),
        "Área (m²)": area,
        "Área (ha)": area / 10000
    }
    for clase, area in area_por_clase.items()
])

print("Área por clase predicha (2026):")
print(df_area_2026)
print(f"\ Área total predicha 2026: {sum(area_por_clase.values()):.2f} m²")

```

```

Área por clase predicha (2026):
   Clase  Área (m²)  Área (ha)
0     Agua  197700.0    19.77
1     Bosque  271600.0    27.16
2  Vegetación baja  1668700.0   166.87
3     Artificial  122600.0    12.26
\ Área total predicha 2026: 2,260,600.00 m²

```

Visualizacion de Raster

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
with rasterio.open(output_path_2026) as src:
    show(src.read(1), ax=ax, transform=src.transform, cmap='terrain', title='Coberturas 2026 - Humedal')

plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```


✓ 2027

✓ Correr modelo predictivo para 2027

```
# Crear entrada con cob_2018 a cob_2024 + cob_2025_pred + cob_2026_pred
columnas_2027 = [f'cob_{year}' for year in range(2018, 2025)] + ['cob_2025_pred', 'cob_2026_pred']
X_2027 = df[columnas_2027].values
```

```
# Normalizar
X_2027_scaled = scaler.transform(X_2027)
```

```
# Predecir
y_pred_2027 = np.argmax(model.predict(X_2027_scaled), axis=1)
df['cob_2027_pred'] = y_pred_2027 + 1
```

```
# Verificar distribución
print(df['cob_2027_pred'].value_counts())
```

```
707/707 ————— 1s 1ms/step
cob_2027_pred
3    17278
2     2164
1     1899
4     1266
Name: count, dtype: int64
```

```
# Crear DataFrame con columnas relevantes
columnas_exportar_2027 = [f'cob_{year}' for year in range(2018, 2025)] + ['cob_2025_pred', 'cob_2026_pred', 'cob_2027_pred', '.gec']
df_resultado_2027 = df[columnas_exportar_2027]
```

```
# Guardar CSV
ruta_salida_2027 = '/content/drive/MyDrive/Tesis/resultados_prediccion_2027.csv'
df_resultado_2027.to_csv(ruta_salida_2027, index=False)
print(f" CSV exportado: {ruta_salida_2027}")
```

```
CSV exportado: /content/drive/MyDrive/Tesis/resultados_prediccion_2027.csv
```

✓ Rasterizar predicción 2027

```
# Asegurarse de tener geometría
df['geometry'] = df['.geo'].apply(lambda x: shape(json.loads(x)))
gdf = gpd.GeoDataFrame(df, geometry='geometry', crs='EPSG:4326')
gdf_m = gdf.to_crs(epsg=3857)
gdf_m['geometry'] = gdf_m.geometry.apply(punto_a_pixel)

# Rasterizar
res = 10
bounds = gdf_m.total_bounds
width = int((bounds[2] - bounds[0]) / res)
height = int((bounds[3] - bounds[1]) / res)
transform = from_origin(bounds[0], bounds[3], res, res)

shapes = ((geom, value) for geom, value in zip(gdf_m.geometry, gdf['cob_2027_pred']))
raster = rasterize(
    shapes=shapes,
    out_shape=(height, width),
    transform=transform,
    fill=0,
    dtype='uint8'
)

# Guardar GeoTIFF
output_path_2027 = "/content/drive/MyDrive/Tesis/cobertura_2027_pred.tif"
with rasterio.open(
    output_path_2027,
    'w',
    driver='GTiff',
    height=height,
    width=width,
    count=1,
    dtype='uint8',
    crs=gdf_m.crs,
    transform=transform
) as dst:
    dst.write(raster, 1)

print(f" Raster guardado: {output_path_2027}")
```

```
Raster guardado: /content/drive/MyDrive/Tesis/cobertura_2027_pred.tif
```

✓ Calcular área por clase predicha 2027

```
with rasterio.open(output_path_2027) as src:
    data = src.read(1)
    transform = src.transform
    pixel_area = abs(transform.a * transform.e)

unique, counts = np.unique(data, return_counts=True)
area_por_clase = {
    int(clase): count * pixel_area
    for clase, count in zip(unique, counts)
    if clase != 0
}

clase_dict = {0: 'Sin datos', 1: 'Agua', 2: 'Bosque', 3: 'Vegetación baja', 4: 'Artificial'}

df_area_2027 = pd.DataFrame([
    {
        "Clase": clase_dict.get(clase, f"Clase {clase}"),
        "Área (m²)": area,
        "Área (ha)": area / 10000
    }
    for clase, area in area_por_clase.items()
])

print("Área por clase predicha (2027):")
print(df_area_2027)
```

```
print(f"\n Área total predicha 2027: {sum(area_por_clase.values()):.2f} m²")
```

Área por clase predicha (2027):

Clase	Área (m ²)	Área (ha)
0	189900.0	18.99
1	216400.0	21.64
2	1727800.0	172.78
3	126500.0	12.65

Área total predicha 2027: 2,260,600.00 m²

Visualizacion de raster

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
with rasterio.open(output_path_2027) as src:
    show(src.read(1), ax=ax, transform=src.transform, cmap='terrain', title='Coberturas 2027 - Humedal')
```

```
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```


2028

Correr modelo predictivo para 2028

```
# Crear entrada con cob_2019 a cob_2024 + cob_2025_pred a cob_2027_pred
columnas_2028 = [f'cob_{year}' for year in range(2019, 2025)] + ['cob_2025_pred', 'cob_2026_pred', 'cob_2027_pred']
X_2028 = df[columnas_2028].values

# Normalizar
X_2028_scaled = scaler.transform(X_2028)
```

```
# Predecir
y_pred_2028 = np.argmax(model.predict(X_2028_scaled), axis=1)
df['cob_2028_pred'] = y_pred_2028 + 1 # Clases 1-4

# Verificar
print(df['cob_2028_pred'].value_counts())
```

```
707/707 ██████████ 1s 1ms/step
cob_2028_pred
3    17177
2     2020
1     1906
4     1504
Name: count, dtype: int64
```

```
#exportar csv
columnas_exportar_2028 = [f'cob_{year}' for year in range(2019, 2025)] + ['cob_2025_pred', 'cob_2026_pred', 'cob_2027_pred', 'cob_2028_pred']
df_resultado_2028 = df[columnas_exportar_2028]
```

```
ruta_salida_2028 = '/content/drive/MyDrive/Tesis/resultados_prediccion_2028.csv'
df_resultado_2028.to_csv(ruta_salida_2028, index=False)
print(f" CSV exportado: {ruta_salida_2028}")
```

```
CSV exportado: /content/drive/MyDrive/Tesis/resultados_prediccion_2028.csv
```

✓ Rasterizar predicción 2028

```
df['geometry'] = df['.geo'].apply(lambda x: shape(json.loads(x)))
gdf = gpd.GeoDataFrame(df, geometry='geometry', crs='EPSG:4326').to_crs(epsg=3857)
gdf['geometry'] = gdf['geometry'].apply(punto_a_pixel)

res = 10
bounds = gdf.total_bounds
width = int((bounds[2] - bounds[0]) / res)
height = int((bounds[3] - bounds[1]) / res)
transform = from_origin(bounds[0], bounds[3], res, res)

shapes = ((geom, value) for geom, value in zip(gdf.geometry, gdf['cob_2028_pred']))
raster = rasterize(
    shapes=shapes,
    out_shape=(height, width),
    transform=transform,
    fill=0,
    dtype='uint8'
)

output_path_2028 = "/content/drive/MyDrive/Tesis/cobertura_2028_pred.tif"
with rasterio.open(
    output_path_2028,
    'w',
    driver='GTiff',
    height=height,
    width=width,
    count=1,
    dtype='uint8',
    crs=gdf.crs,
    transform=transform
) as dst:
    dst.write(raster, 1)

print(f" Raster guardado: {output_path_2028}")
```

```
Raster guardado: /content/drive/MyDrive/Tesis/cobertura_2028_pred.tif
```

✓ Calcular área por clase predicha 2028

```
with rasterio.open(output_path_2028) as src:
    data = src.read(1)
    transform = src.transform
    pixel_area = abs(transform.a * transform.e)

unique, counts = np.unique(data, return_counts=True)
```

```

area_por_clase = {
    int(clase): count * pixel_area
    for clase, count in zip(unique, counts)
    if clase != 0
}

clase_dict = {0: 'Sin datos', 1: 'Agua', 2: 'Bosque', 3: 'Vegetación baja', 4: 'Artificial'}

df_area_2028 = pd.DataFrame([
    {
        "Clase": clase_dict.get(clase, f"Clase {clase}"),
        "Área (m²)": area,
        "Área (ha)": area / 10000
    }
    for clase, area in area_por_clase.items()
])

print("Área por clase predicha (2028):")
print(df_area_2028)
print(f"\n Área total predicha 2028: {sum(area_por_clase.values()):.2f} m²")

```

```

Área por clase predicha (2028):

```

	Clase	Área (m²)	Área (ha)
0	Agua	190600.0	19.06
1	Bosque	202000.0	20.20
2	Vegetación baja	1717700.0	171.77
3	Artificial	150300.0	15.03

```

Área total predicha 2028: 2,260,600.00 m²

```

Visualización de raster

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
with rasterio.open(output_path_2028) as src:
    show(src.read(1), ax=ax, transform=src.transform, cmap='terrain', title='Coberturas 2028 - Humedal')

plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```


✓ 2029

✓ Correr modelo predictivo para 2029

```
# Crear entrada para predicción 2029
columnas_2029 = [f'cob_{year}' for year in range(2020, 2025)] + ['cob_2025_pred', 'cob_2026_pred', 'cob_2027_pred', 'cob_2028_pred']
X_2029 = df[columnas_2029].values

# Normalizar
X_2029_scaled = scaler.transform(X_2029)

# Predecir
y_pred_2029 = np.argmax(model.predict(X_2029_scaled), axis=1)
df['cob_2029_pred'] = y_pred_2029 + 1

# Verificar
print(df['cob_2029_pred'].value_counts())
```

```
707/707 ————— 1s 1ms/step
cob_2029_pred
3    17087
2     1985
1     1943
4     1592
Name: count, dtype: int64
```

```
columnas_exportar_2029 = columnas_2029 + ['cob_2029_pred', '.geo']
df_resultado_2029 = df[columnas_exportar_2029]

ruta_salida_2029 = '/content/drive/MyDrive/Tesis/resultados_prediccion_2029.csv'
df_resultado_2029.to_csv(ruta_salida_2029, index=False)
print(f" CSV exportado: {ruta_salida_2029}")
```

```
CSV exportado: /content/drive/MyDrive/Tesis/resultados_prediccion_2029.csv
```

✓ Rasterizar predicción 2029

```

df['geometry'] = df['.geo'].apply(lambda x: shape(json.loads(x)))
gdf = gpd.GeoDataFrame(df, geometry='geometry', crs='EPSG:4326').to_crs(epsg=3857)
gdf['geometry'] = gdf['geometry'].apply(punto_a_pixel)

res = 10
bounds = gdf.total_bounds
width = int((bounds[2] - bounds[0]) / res)
height = int((bounds[3] - bounds[1]) / res)
transform = from_origin(bounds[0], bounds[3], res, res)

shapes = ((geom, value) for geom, value in zip(gdf.geometry, gdf['cob_2029_pred']))
raster = rasterize(
    shapes=shapes,
    out_shape=(height, width),
    transform=transform,
    fill=0,
    dtype='uint8'
)

output_path_2029 = "/content/drive/MyDrive/Tesis/cobertura_2029_pred.tif"
with rasterio.open(
    output_path_2029,
    'w',
    driver='GTiff',
    height=height,
    width=width,
    count=1,
    dtype='uint8',
    crs=gdf.crs,
    transform=transform
) as dst:
    dst.write(raster, 1)

print(f"Raster guardado: {output_path_2029}")

```

Raster guardado: /content/drive/MyDrive/Tesis/cobertura_2029_pred.tif

✓ Calcular área por clase predicha

```

with rasterio.open(output_path_2029) as src:
    data = src.read(1)
    transform = src.transform
    pixel_area = abs(transform.a * transform.e)

unique, counts = np.unique(data, return_counts=True)
area_por_clase = {
    int(clase): count * pixel_area
    for clase, count in zip(unique, counts)
    if clase != 0
}

clase_dict = {0: 'Sin datos', 1: 'Agua', 2: 'Bosque', 3: 'Vegetación baja', 4: 'Artificial'}

df_area_2029 = pd.DataFrame([
    {
        "Clase": clase_dict.get(clase, f"Clase {clase}"),
        "Área (m²)": area,
        "Área (ha)": area / 10000
    }
    for clase, area in area_por_clase.items()
])

print("Área por clase predicha (2029):")
print(df_area_2029)
print(f"\nÁrea total predicha 2029: {sum(area_por_clase.values()):.2f} m²")

```

Área por clase predicha (2029):

	Clase	Área (m ²)	Área (ha)
0	Agua	194300.0	19.43
1	Bosque	198500.0	19.85
2	Urbanización	1708700.0	170.87
3	Artificial	159100.0	15.91

Visualización de raster

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
with rasterio.open(output_path_2029) as src:
    show(src.read(1), ax=ax, transform=src.transform, cmap='terrain', title='Coberturas 2029 - Humedal')

plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

